

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ

Хазраткулова М.Ф.

Назарова Х.Р.

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13847534>

Аннотация: В статье рассматриваются современные возможности диагностики и лечения опухолей и опухолевидных образований яичников, являющихся важной проблемой женского здоровья. Обсуждаются методы, такие как ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, лабораторные тесты и биопсия, которые помогают в выявлении этих заболеваний. Также описываются современные подходы к лечению, включая хирургическое вмешательство, химиотерапию, иммунотерапию и целевую терапию. Уделяется внимание важности индивидуализированного подхода в процессе диагностики и лечения, а также роль паллиативной медицины в поддержке пациентов. Статья подчеркивает достижения в области медицинских технологий, которые способствуют улучшению исходов лечения и качества жизни женщин с опухолевыми заболеваниями яичников.

Ключевые слова: Опухоли яичников, Онкомаркеры, Хирургическое лечение, Химиотерапия, Иммунотерапия, Целевая терапия, Паллиативная медицина.

Ведение. Опухоли и опухолевидные образования яичников представляют собой важную проблему женского здоровья, требующую комплексного подхода к их диагностике и лечению.

Опухоли и опухолевидные образования яичников — это сложная группа заболеваний, которая может быть как доброкачественной, так и злокачественной. В практике часто выявляются разные типы опухолей яичников, и в зависимости от их природы, характера и клинических проявлений они могут существенно отличаться.

Доброкачественные опухоли

1. Фолликулярные кисты — возникают из фолликулов, не разрывающихся в рамках менструального цикла.

2. Корпус лютеум кисты — образуются после овуляции и могут достигать значительных размеров.

3. Дермоидные кисты (гетеротопия) — содержат различные ткани, такие как волосы, кожу и зубы.

4. Серозные и муцинозные цистаденомы — опухоли, заполненные жидкостью, могут вызывать расширение яичника и дискомфорт.

Злокачественные опухоли

1. Яичниковые карциномы — это злокачественные опухоли, которые могут разделяться на:

- Серозный папиллярный карцинома
- Муцинозный карцинома
- эндометриоидный карцинома

- Плоскоклеточный карцинома

2. Карцинома плевры — может также метастазировать в яичники.

Симптомы

Опухолевые образования могут проявляться различными симптомами, включая:

- Боль в области таза
- Неравномерные менструации
- Увеличение живота
- Проблемы с пищеварением (вздутие)

Современные технологии и методы позволяют значительно улучшить выявление и терапию этих состояний, что, в свою очередь, positively влияет на исходы лечения и качество жизни пациенток.

Диагностика опухолей яичников

1. Ультразвуковое исследование (УЗИ)

- УЗИ — это первый шаг в диагностике опухолей яичников, позволяющий визуализировать образование, оценить его размер, структуру и возможные особенности (например, наличие жидкостных или солидных компонентов).
- Трансвагинальное УЗИ часто предпочтительно, так как оно обеспечивает более четкое изображение яичников.

2. КТ и МРТ

- Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяют более подробно оценить распространение опухоли, наличие метастазов и состояние окружающих тканей.
- МРТ особенно полезна для уточнения характера образования и дифференциации между доброкачественными и злокачественными опухолями.

3. Лабораторные тесты

- Одним из ключевых маркёров в диагностике опухолей яичников является уровень СА-125, однако его использование ограничено, так как повышение этого маркера может наблюдаться и при других состояниях.
- Другие онкомаркеры, такие как HE4 и ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), также используются для улучшения диагностики и оценки вероятности злокачественности.

4. Биопсия

- В некоторых случаях, особенно при подозрении на злокачественную опухоль, может потребоваться цитологическое исследование или гистологическая биопсия для подтверждения диагноза.

Лечение опухолей яичников

1. Хирургическое лечение

- Хирургия остается основным методом лечения как доброкачественных, так и злокачественных опухолей яичников. В случае злокачественных образований чаще всего выполняются операции по удалению яичников, матки и при необходимости лимфатических узлов.
- Лапароскопические методики становятся все более популярными благодаря меньшей инвазивности и быстрому восстановлению.

2. Химиотерапия

- Для злокачественных опухолей яичников, особенно на поздних стадиях, химиотерапия является обязательным компонентом лечения. Препараты как карбоплатин и паклитаксел широко используются.
- Появление новых терапий, таких как ингибиторы PARP, открывает новые возможности для лечения пациентов с мутациями BRCA.

3. Иммунотерапия

- Новым направлением является использование иммунотерапии. Хотя данный метод активно изучается, имеются перспективы использования ингибиторов контрольных точек в лечении рецидивирующих злокачественных опухолей яичников.

4. Целевая терапия

- Целевая терапия, направленная на конкретные молекулы или механизмы, поражённые в опухолевых клетках, также становится всё более распространённой. Например, блокаторы ангиогенеза работают на подавление роста кровеносных сосудов в опухоли.

5. Паллиативная медицина

- В случаях, когда лечение не может привести к полному выздоровлению, паллиативная помощь становится важной частью заботы о пациенте, направленной на улучшение качества жизни и облегчение симптомов.

Заключение. Современные возможности диагностики и лечения опухолей и опухолевидных образований яичников значительно расширились благодаря достижениям в медицине. Минимально инвазивные методы, новые лабораторные маркеры, современные препараты и технологии позволяют эффективно выявлять и лечить данные заболевания на ранних стадиях, повышая шансы на выздоровление и улучшая качество жизни пациенток. Систематический подход к диагностике и индивидуализированное лечение остаются ключевыми аспектами в борьбе с опухолями яичников.

References:

1. Бабаяров А. С. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ РАЗЛИЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У БЕРЕМЕННЫХ //Proceedings of International Educators Conference. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 406-407.
2. Луцай Е. Д. и др. Современные подходы к организации образовательного процесса по формированию онконастороженности у медицинских работников //Вестник Оренбургского государственного университета. – 2019. – №. 3 (221). – С. 41-48.
3. Мусурирская О. В. и др. ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ //Нюансы новых направлений в акушерстве и гинекологии. – 2020. – С. 37-39.
4. Мельников В. А. и др. РОЛЬ ФАКТОРОВ И КОФАКТОРОВ КАНЦЕРОГЕНЕЗА В РАЗВИТИИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ //Инновационные технологии в многопрофильном стационаре. – 2018. – С. 49-51.
5. Пулатов У., Нематуллаев Ж., Шопулотова З. ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА //Евразийский журнал

медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 269-273.

6. Солдатов О. М. и др. Киста правого яичника с внутриутробным кровоизлиянием //Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2024. – Т. 20. – №. 1 (102). – С. 91-96.

7. Сибирская Е. В., Шайхразиева Ю. Э. Герминогенные опухоли яичников в детском и подростковом возрасте (обзор литературы) //Опухоли женской репродуктивной системы. – 2024. – Т. 20. – №. 2. – С. 120-124.

8. Худоярова Д. Р., Туракулова Ш. Э., Шопулотова З. А. РУБЕЦ НА МАТКЕ И ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 8. – С. 13-17.

9. Худоярова Д., Бабаева С., Шопулотова З. БЕРЕМЕННОСТЬ У ЮНЫХ ЖЕНЩИН //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 7. – С. 127-131.

10. Худоярова Д., Бабаева С., Шопулотова З. БЕРЕМЕННОСТЬ И ВОЗРАСТ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 7. – С. 91-95.

11. Шопулотова З., Тоджиева Н. ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 265-268.

12. Шаматов И., Шопулотова З. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТОЛАРИНГОЛОГИИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 260-264.

13. Dildora K., Gulchexra I., Zarina S. Modern Differentiated Approach to the Treatment of Infertility in Women with Polycystic Ovary Syndrome //International journal of health sciences. – Т. 6. – №. S10. – С. 94-107.

14. Raximovna X. D., Eshmatovna T. R. S., Abdumuminovna S. Z. ZAMONAVIY AKUSHERLIKDA BACHADON CHANDIG'I //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 8. – С. 37-41.